

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 744 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
"4K" modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	
Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	

Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoq Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	
Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 192 Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich
Теории и модели выбора брачного партнера 197 Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari 203 Kasimova Gulyar Axmatovna	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari 209 Astanov Tolib Muxtarovich	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari 212 Saidakbarova Nigora	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari 216 Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li	
Искусственный интеллект в смешанном обучении 220 Хикматов Нодир Назимджанович	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues 224 Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili 229 G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari 232 G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish 236 Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari 239 Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi 243 Xakimova Zulhumor Xakimovna	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari 246 Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari 250 Arabboyev Hurshid	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi 255 Eshonqulova Kamola Ibrohimovna	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari 259 Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati 262 Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash 265 Nishonova Shohista Boymatovna	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari 268 Pardayeva Yulduz Muradullayevna	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari 272 Po'latova Shahnoza Ikrom qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 276 Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri 279 Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi 283 Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati 286 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	

Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся.....	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari.....	358
<i>Xushvaqtov Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish.....	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboyeva Umida Ilhomovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 Selimova Gulsana	388
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 Temirova Matluba Karim qizi	393
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish 397 Taylakova Dilnoza Norbekovna	397
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi 400 Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	400
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	403
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 Анварова Хуснора Давронбек кизи	407
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 Исманова Гульнора Гафуровна	410
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarining ta'siri 416 Bazarov Naufal Kaxramonovich	416
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 419 Abdullayeva Feruza Nurillayevna	419
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process 422 K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva	422
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish 425 Umarova Gulshod Abdujabbarovna	425
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji 431 Mannonova Maftuna Shukrillo qizi	431
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli 434 Xabibulla Muratov Abduqodirovich	434
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli 434 Xabibulla Muratov Abduqodirovich	434
	Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari 440 Abdumannotov Abdumajid Matayevich	440
	O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar 443 Egamberdiyev Farxod Botirovich	443
	Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish 447 Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi	447
	Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari 451 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna, Gazibekova Gulavza Ergashevna	451
	O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalar mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish 455 Haydarova Pardaxol Boboqulovna	455
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati 459 Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi	459
	Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida) 462 Kiyamova Maxbuba Sultanovna	462
	Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida 466 Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich	466
	Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli 470 Qayimova Maftuna Tursunovna	470
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati 474 Shodiyeva Mehribon Amin qizi	474
	Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni 477 Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	477
	Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 481 Tagayev R. M.	481

Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	
Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli	533
<i>Abdullayeva Feruza Nurilayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati	537
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>	
"Sog'inch masofasi" – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami	541
<i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>	
Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud "vaqt ushoqlari" haqida so'z	543
<i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>	
Project-Based Explaining in Economic Studies	547
<i>Hojiyeva Iroda</i>	
Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari	550
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	554
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari	559
<i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari	563
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>	
Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati	569
<i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>	
Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	573
<i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>	
Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age	577
<i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>	
Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании	581
<i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari	585
<i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators	588
<i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>	

Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari	592
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda pirls metodologiyasining psixolingvistik asoslari	595
<i>Choriyeva Valida Abdug'ani qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati	598
<i>Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi	601
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Talabalarni milliy kontent asosida o'qitishning ilmiy nazariy asoslari.....	604
<i>Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich</i>	
Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta'siri	607
<i>Otanazarova Muhayyo Uktamovna</i>	
Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi	611
<i>Sayitova Umida Hikmatillo qizi</i>	
Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirishda 5E modelidan foydalanish.....	615
<i>Tojirova Maxmuda Mamatovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	620
<i>Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish asosida pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi	623
<i>Umarov Azizbek G'ayratbek o'g'li</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	626
<i>Зийяев Амаль Толибович</i>	
Fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari	630
<i>Omonova Muxlisa Do'snazar qizi</i>	
Возможности мультимодального подхода в реализации арт-педагогике.....	633
<i>Турсунова Эльмира Улугбековна, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
"Turkiy guliston yoxud axloq" asarining og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati.....	636
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi</i>	
Talabalarni o'z mehnati samarasini ko'rish orqali motivatsiyasini oshirish usullari	640
<i>Abdullajonova Dildora Rustamjonovna</i>	
Sun'iy intellekt yordamida kiberhujumlarni aniqlash va oldini olishning zamonaviy usullari.....	644
<i>Asatova Shaxrizoda Rustam qizi</i>	
Pedagoglarda kasbiy stressning psixoemotsional holatlari	648
<i>Axmedova Dildora Maxmudovna</i>	
Tog'ay Murod qissalarining ba'zi bir til xususiyatlari	653
<i>Kobilov Nomoz O'rolovich</i>	
Suzish ixtisosligidagi talabalarni suvda va quruqlikda mashg'ulotlarini tashkil etish uslubi.....	657
<i>Nosirov Sardor</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik ahamiyati	661
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Role of English as a Global Lingua Franca in Education and Business	664
<i>Ziyoda Qahramon kizi Ravshanova</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar	667
<i>To'lanova Mahliyo Muratali qizi</i>	
Atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or yondashuvlar	671
<i>Tursunboyeva Zuxra Umid qizi</i>	
Роль коммерческих банков как субъектов рыночной экономики для Республики Узбекистан	675
<i>Комилова Мукаррам Кобилжоновна, Махмудова Райхона, Туркменбаев Саламат, Уринбоева Дурдона</i>	
O'quvchi zehning kognitiv jarayonlar ta'sirida yuzaga chiqish omillari.....	678
<i>L. S. Tursunov</i>	
Immersiv texnologiyalar asosida virtual ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari.....	681
<i>Istamova Dilnoza Norboyevna</i>	
Til ta'limida test sifatini baholashning ilmiy-nazariy asoslari.....	686
<i>Kamoliddinova Nargiza</i>	

Zamonaviy jamiyatda shaxs infantilizmining namoyon bo'lish shakllari va uning ijtimoiy-psixologik sabablari	691
Po'latov Uyg'un, Holmatov Mansur	
Mediadiskurs va uning lingvistik xususiyatlari	695
Sharipova Saboxon Abdillajonovna	
Klinik farmakologiya fanida talabalarning farmakompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	699
Sobirjonov Islombek Tavakkaljon o'g'li, D. T. Samatov	
Psychology of Sport in the Life of an Athlete	701
Tokhirova Shokhsanam Farxod kizi	
Boshqotirmalar va o'yin mexanikalarining ta'limda integratsiyasi: innovatsion yondashuvlar	705
Turabova Soxibjamol Talatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantirishda mavzuga asoslangan yondashuvning ahamiyati	708
Xamrayeva Gulchexra Ibraximovna	
Diniy diskurs tushunchasi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy talqinlar (Tohir Malik asarlari misolida)	712
Fayzullayeva Maftuna Odil qizi	
Futzal mashg'ulotlarida innovatsion texnologiyalar: monitoring va videoanaliz imkoniyatlari	718
Davranov E. O.	
Promoting Independent Sentence Construction in Esl Learners by Minimizing Overreliance on Translation Tools	723
Mutabar Kasimkhodjayeve	
O'qituvchining sifatli baholash tizimlari va o'quvchilarning o'qish motivatsiyasiga ta'siri	727
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Bo'lajak mutaxassislarda liderlik va kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha ta'lim xizmatlarini tashkil etish masalalari	731
Abdullayeva Aziza Xudayberganovna	
Adabiyot darslarida guruhli loyihalar orqali kommunikatsiya va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish	734
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'rta maktab o'quvchilari o'rtasida futzal orqali jismoniy faollikni oshirishning pedagogik asoslari	738
Davranov E. O.	

O'RTA MAKTAB O'QUVCHILARI O'RTASIDA FUTZAL ORQALI JISMONIY FAOLLIKNI OSHIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Davranov E. O.

Qarshi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'rta maktab o'quvchilari o'rtasida futzal orqali jismoniy faollikni oshirishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Futzal o'yinining jismoniy, psixologik va ijtimoiy jihatdan shakllantiruvchi xususiyatlari chuqur o'rganiladi. Xalqaro tajribalar, jumladan Braziliya, Ispaniya, Yaponiya, Germaniya va AQShda futzalning maktab tizimida joriy qilinishi misolida ijobiy natijalar yoritiladi. Shuningdek, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, davlat dasturlari va amaliyotdagi natijalar tahlil qilinib, maktab ta'limida futzalni samarali qo'llash bo'yicha ilmiy-tavsiyalar asoslanadi.

Kalit so'zlar: futzal, jismoniy faollik, o'quvchilar, maktab sporti, pedagogik yondashuv, xalqaro tajriba, sog'lom turmush.

Abstract: This article examines the pedagogical foundations for increasing physical activity among secondary school students through futsal. The physical, psychological, and social benefits of futsal are explored in depth. Successful implementation of futsal in school systems of countries such as Brazil, Spain, Japan, Germany, and the USA is analyzed. The paper also reviews ongoing reforms and state programs in Uzbekistan, providing evidence-based recommendations for integrating futsal effectively into school education.

Key words: futsal, physical activity, students, school sports, pedagogical approach, international experience, healthy lifestyle.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические основы повышения физической активности среди учеников средних школ посредством футзала. Подробно анализируются физические, психологические и социальные аспекты игры. Освещаются положительные результаты внедрения футзала в школьную систему таких стран, как Бразилия, Испания, Япония, Германия и США. Также рассматриваются реформы и программы, реализуемые в Узбекистане, и обосновываются научные рекомендации по эффективному использованию футзала в школьном образовании.

Ключевые слова: футзал, физическая активность, учащиеся, школьный спорт, педагогический подход, международный опыт, здоровый образ жизни.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda o'quvchilar salomatligini mustahkamlash, ularning jismoniy va ruhiy holatini yaxshilash dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o'rta maktab bosqichidagi o'quvchilarning jismoniy faollik darajasini oshirish orqali sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ularning harakat faolligini me'yoriy darajaga yetkazish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada sportning harakatchanlik, jamoaviylik, raqobatbardoshlik kabi xususiyatlarga ega turlaridan biri bo'lgan futzal katta pedagogik imkoniyatlarga ega.

Futzal – an'anaviy futbol asosida yaratilgan, lekin yopiq maydonlarda o'tkaziladigan va kichikroq jamoalar o'rtasida kechadigan sport turi sifatida, jismoniy tarbiya tizimida bolalar va o'smirlar uchun juda qulay vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu sport turi nafaqat o'quvchilarning jismoniy salohiyatini oshiradi, balki ularning koordinatsiyasi, tezkor fikrlashi, ijtimoiylashuvi va jamoada ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Shuning uchun jahon tajribasida futzal maktab ta'limida keng joriy etilmoqda.

Xususan, Braziliya, Ispaniya, Italiya, Yaponiya kabi mamlakatlarda futzal maktab sport dasturlariga doimiy kiritilgan bo'lib, bu orqali o'quvchilarning harakat faoliyati muntazam qo'llab-quvvatlanadi. Braziliyada, masalan, maktab yoshidagi bolalar uchun maxsus futzal ligalari tashkil etilgan bo'lib, ular orqali sportga qiziqish uyg'otilibgina qolmay, yosh avlod orasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga erishiladi. Ispaniyada esa jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga futzal elementlari faol qo'shib boriladi, bu esa o'quvchilarda darslarga bo'lgan qiziqishni sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, Skandinaviya mamlakatlarida (Shvetsiya, Norvegiya, Daniya) futzal faqat jismoniy tayyorgarlik emas, balki psixologik salomatlikni qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida ham qo'llanadi. Bu davlatlarda har bir maktabda sport psixologlari bilan hamkorlikda tuzilgan dasturlar orqali o'quvchilarning ruhiy bosimlarini yengillashtirishda futzalga katta e'tibor qaratiladi. AQShda esa futzal maktabdagi sog'lom turmush targ'iboti bilan bog'liq bo'lgan davlat dasturlariga integratsiya qilingan bo'lib, bu orqali semirish va jismoniy sustlikning oldini olish maqsad qilingan.

O'zbekistonda esa ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar natijasida sport va jismoniy tarbiya darslariga yangicha yondashuv shakllanmoqda. 2020–2023-yillarda qabul qilingan bir qator normativ-huquqiy hujjatlarda o'quvchilarning sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ularning harakat faolligini oshirish, sportga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish asosiy maqsad sifatida belgilanmoqda. Futzalni maktab sport tizimiga samarali integratsiya qilish orqali bu maqsadga erishish mumkin.

Ushbu ilmiy maqola o'rta maktab o'quvchilari o'rtasida futzal orqali jismoniy faollikni oshirishning pedagogik asoslarini yoritishga qaratilgan bo'lib, xorijiy tajriba va mahalliy sharoitlar sintezi asosida ta'limda sport vositalaridan samarali foydalanishning ilmiy-amaliy mexanizmlarini aniqlashni maqsad qiladi. Shu orqali nafaqat jismoniy faollikni oshirish, balki o'quvchilarning ijtimoiy-psixologik rivojiga ham musbat ta'sir ko'rsatuvchi pedagogik yondashuvlar asoslab beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'rta maktab o'quvchilari o'rtasida futzal orqali jismoniy faollikni oshirish masalasi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan pedagogika, sport nazariyasi hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirish doirasida chuqur o'rganilgan. Shu yo'nalishdagi tadqiqotlarda, avvalo, futzalning yoshlar salomatligiga ta'siri, uning didaktik imkoniyatlari va maktab ta'limiga integratsiya qilish metodikasi asosiy e'tibor markazida bo'lgan.

Braziliyalik olim Paulo Roberto de Oliveira futzalni boshlang'ich va o'rta maktabda joriy qilish orqali o'quvchilarning harakat koordinatsiyasi, ijtimoiylashuvi va darslarga bo'lgan motivatsiyasining oshganini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlarida maktabdagi darsdan tashqari mashg'ulotlarda futzal jamoaviylik va o'zaro hurmat muhitini yaratishda muhim vosita sifatida ko'riladi. Shuningdek, Ispaniyada olib borilgan Alfonso Valdivielso Alonso tadqiqotlarida futzal orqali o'quvchilarning psixomotor rivojlanish darajasi, reaksiya tezligi va qaror qabul qilish qobiliyatlari sezilarli darajada oshgani qayd etilgan.

Yaponiya tajribasi asosida Ishikawa Hiroshi tomonidan olib borilgan amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, futzal orqali olib borilgan tizimli mashg'ulotlar nafaqat jismoniy faollikni, balki o'quvchilarning maktabga bo'lgan emotsional munosabatini ham yaxshilagan. Uning fikricha, aynan yopiq sport maydonlarida o'tkaziladigan kichik jamoaviy o'yinlar bolalarning o'zini namoyon qilishi va ijtimoiy muloqotga kirishishini kuchaytiradi.

Mahalliy olimlardan A. X. Yo'ldoshev o'zining jismoniy tarbiya tizimi bo'yicha olib borgan izlanishlarida futzalni maktab darslariga qo'shish orqali o'quvchilarning yurak-qon tomir tizimi, mushak kuchi va nafas olish faoliyatida ijobiy o'zgarishlar kuzatilganini qayd etgan. Shu bilan birga, M. M. Rashidovning tadqiqotlarida maktablarda futzalni sport to'garaklari shaklida tashkil etish orqali darsdan tashqari faoliyatni samarali tashkil etish yo'llari yoritilgan.

Futzalning ta'limdagi o'rni bilan bog'liq metodik asoslar Yevropa sport pedagogikasi doirasida ham keng o'rganilgan. Masalan, Nemis olimi Martin Lames tomonidan ishlab chiqilgan "Integrated Game-Based Training" konsepsiyasi o'quvchilarni o'yin vositasida o'rgatish orqali ularning aqliy va jismoniy faolligini uyg'unlashtirishni taklif qiladi. Bu yondashuv futzal mashg'ulotlarining faqat harakat emas, balki fikrlashni ham rivojlantiruvchi vosita sifatida ishlatilishini ta'minlaydi.

Yuqoridagi tadqiqotlar asosida xulosa qilish mumkinki, futzal maktab ta'limida nafaqat jismoniy faollikni oshirish, balki o'quvchilarni kompleks rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va psixologik salomatlikni qo'llab-quvvatlashda samarali pedagogik vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Bu esa futzalni jismoniy tarbiya darslarida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda ilmiy asoslangan, maqsadli yondashuv bilan qo'llash zaruratini yuzaga keltiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar empirik kuzatuv, test sinovlari va so'rovnoma usullari orqali yig'ildi. O'rta maktab o'quvchilarining jismoniy faollik darajasi futzal mashg'ulotlari asosida baholandi. Olingan natijalar statistik tahlil usullari, jumladan, taqqoslash, korrelyatsiya va dinamik o'zgarishlarni aniqlash orqali chuqur o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Futzal sport turi o'рта maktab o'quvchilari orasida jismoniy faollikni oshirishda eng samarali vositalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Bugungi kunda global miqyosda yoshlar salomatligi bilan bog'liq muammolar, xususan, gipodinamiya, ortiqcha vazn, holsizlik va ijtimoiy ajralish holatlari ko'plab mamlakatlarda ta'lim tizimini qayta ko'rib chiqishga undamoqda. Shunday vaziyatda futzal singari dinamik va jamoaviy sport turlari maktab ta'limida alohida ahamiyat kasb etadi. Futzal nafaqat jismoniy faollikni oshiradi, balki ijtimoiylashtiruvchi, emotsional muvozanatni tiklovchi, liderlik ko'nikmalarini shakllantiruvchi vosita sifatida pedagogik samaradorlikni kuchaytiradi.

Futzal o'yinining metodik asoslari uning didaktik imkoniyatlarini ochib beradi. Mazkur o'yin tor maktablarda tez fikrlash, to'g'ri harakat qilish va jamoada uyg'un ishlashni talab qiladi. Shu orqali o'quvchilarning harakat koordinatsiyasi, tanqidiy fikrlash qobiliyati va psixomotor ko'nikmalari rivojlanadi. Bundan tashqari, futzalning doimiy harakatda bo'lishga undovchi xarakteri mashg'ulot jarayonida kaloriyalarni samarali yoqish, yurak-qon tomir tizimini mustahkamlash va umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa ayniqsa urbanizatsiyalashgan va harakatsiz turmush tarzi keng tarqalgan shahar maktablarida dolzarb muammo sanaladi.

Futzal orqali erishilayotgan natijalarning psixologik jihatlari ham chuqur tahlilni talab etadi. Futzal darslari davomida o'quvchilar o'zaro munosabat o'rnatish, muammoli vaziyatlarni yechish, o'z his-tuyg'ularini boshqarish, shuningdek, mag'lubiyatni qabul qilish va g'alabani baham ko'rish madaniyatini o'zlashtiradi. Bunday jarayonlar yoshlar ruhiy salomatligini tiklash, stressga chidamlilik darajasini oshirish va ijtimoiy-emotsional barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, maktab psixologlari bilan integratsiyada olib borilgan sport mashg'ulotlari bolalarda ishonch, motivatsiya va maqsadga intilish hissini kuchaytiradi.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, futzal o'yinini maktab darslariga integratsiya qilish o'quvchilarning sog'lom turmush tarziga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi. Braziliyada maktablar o'rtasida tashkil etilgan "Esporte Educacional" dasturi doirasida futzal asosiy o'quv sport turi sifatida tanlab olingan bo'lib, u orqali bolalarda harakatga nisbatan ijobiy munosabat, jismoniy faollikning foydasini anglash, vaqtdan oqilona foydalanish ko'nikmalari shakllantirilmoqda. Germaniyada esa futzal orqali inkluziv ta'lim yondashuvi amalga oshirilmoqda. Nogironligi bor bolalar va sog'lom o'quvchilar birgalikda sportda ishtirok etib, o'zaro hurmat va empatiya tamoyillarini o'zlashtirishmoqda.

Yaponiya tajribasida esa futzal mashg'ulotlari o'quvchilar ongiga sog'lom raqobat, o'zini baholash, mehnat va intizom tushunchalarini singdirishga xizmat qilmoqda. Ular maxsus sensor texnologiyalar bilan jihozlangan sport zallari orqali o'quvchilarning yugurish tezligi, zarba kuchi, yurak urish chastotasi kabi ko'rsatkichlarni doimiy monitoring qilish tizimini joriy etgan. Bu natijalar keyinchalik psixofiziologik rivojlanish tahliliga asos bo'ladi va individual mashg'ulot rejasini tuzishda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda yoshlarning jismoniy rivojiga qaratilgan davlat siyosati bosqichma-bosqich takomillashmoqda. Xususan, "Sog'lom avlod uchun" dasturi doirasida qator maktablarda sport zallari, ochiq maydonlar, jahon standartlariga mos inventarlar bilan ta'minlash ishlari amalga oshirilmoqda. 2020–2023-yillarda Vazirlar Mahkamasi qarorlari, Prezident farmonlari asosida umumta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya darslarini yangicha uslubda tashkil etish, o'quvchilarning sport to'garaklariga jalb qilinishini rag'batlantirish bo'yicha mexanizmlar ishlab chiqildi. Shu bilan birga, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzurida "Sport va tarbiya" bo'limi tashkil etilib, u orqali futzal singari o'yinlar bo'yicha trener-murabbiylar tayyorlash ishlari yo'lga qo'yilgan.

Amaliy tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, futzal mashg'ulotlari maktab darslaridan so'ng o'tkazilganida o'quvchilarning ishtiroki yuqori bo'ladi. Bu esa ularning jismoniy tayyorgarligi bilan birga, darsdan tashqari ijtimoiy faollik, maktabga sadoqat, oilaviy qo'llab-quvvatlash darajasiga ham bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'tkazilgan so'rovnomalarda o'quvchilarning 76 foizi futzal mashg'ulotlarini hayotiy energiya manbai sifatida baholagan, 64 foizi esa darslardagi charchoq va stressni yo'qotishda futzalning ahamiyatli ekanini ta'kidlagan.

Yuqoridagi grafikda shahar va qishloq hududlaridagi futzal to'garaklarida qatnashuvchi o'quvchilarning o'rtacha jismoniy tayyorgarlik ballari taqqoslab ko'rsatilgan. Natijalarga ko'ra, qishloq hududidagi o'quvchilarning tayyorgarlik balli 15,15 ni tashkil etib, shahardagi tengdoshlaridan yuqori ko'rsatkich qayd etgan (12,5 ball). Bu farq bir qarashda kichik tuyulganiga qaramay, aslida u jismoniy faollik darajasidagi muhim tafovutni ifodalaydi (1-rasm).

Bu holat bir nechta pedagogik va ijtimoiy omillar bilan izohlanadi. Qishloq hududlarida bolalar ko'proq ochiq havoda harakatlanadi, tabiiy jismoniy yuklamalar yuqori, bolalar erta yoshdan jismonan faol muhitga moslashgan bo'ladi. Shu bilan birga, shaharlarda o'quvchilarning ko'proq yopiq muhitda, kompyuter, planshet va telefon bilan band bo'lishi jismoniy faollik darajasining pasayishiga olib kelmoqda. Bu shahar o'quvchilari-ning umumiy salomatligi va sportda ishtirok darajasiga salbiy ta'sir qilmoqda.

1-rasm: Shahar va qishloq o'quvchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari¹

Shuningdek, qishloq maktablarida futzal singari ommaviy jamoaviy o'yinlar bolalar orasida ko'proq qiziqish uyg'otishi mumkin, bu esa ishtirok darajasi va tayyorgarlik sifatiga bevosita ijobiy ta'sir qiladi. Pedagoglar ushbu tafovutni hisobga olgan holda shaharlardagi maktablarda sport mashg'ulotlarini tashkil etishda yanada samarali metodlar, motivatsiya va innovatsion yondashuvlardan foydalanishlari lozim.

Shu o'rinda muhim jihatlardan biri – futzal o'yinini faqat sport sifatida emas, balki o'qituvchining pedagogik vositasi sifatida ko'rish zaruratidir. O'qituvchilar ushbu sport turi orqali bolalarda maqsadli fikrlash, strategik rejalashtirish, o'zini baholash, axloqiy qadriyatlar singari pedagogik jihatlarni shakllantirishi mumkin. Bu esa sportni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning mazmunan boy shakliga olib keladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning faolligini oshirishda faqat jismoniy mashq yetarli emas. Ularni motivatsiyalovchi tashqi va ichki omillar uyg'unlashganda natijalar sezilarli bo'ladi. Shu boisdan, futzal mashg'ulotlariga psixologik qo'llab-quvvatlash, ota-onalarni jalb etish, sinfdagi ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish kabi kompleks yondashuvlar zarur. Maktablarda "Futzal kuni", "Sinf turniri", "Ota-ona bilan o'yin" kabi loyihalar tashkil etish bu borada foydali yechimlardan biri bo'lishi mumkin.

Yuqoridagi tahlillar asosida ta'kidlash joizki, futzal orqali jismoniy faollikni oshirish nafaqat sog'lom avlodni shakllantirish, balki milliy ta'lim strategiyasining barqarorlik, inklyuzivlik va raqobatbardoshlik tamoyillariga mos yechim bo'lishi mumkin. Maktab muhitida futzalni integratsiyalash jarayoni boshqaruv, moliyaviy ta'minot, pedagogik yondashuv va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi bilan uyg'un bo'lishi kerak. Ana shunda bu o'yin haqiqiy pedagogik vositaga aylanadi.

Shunday qilib, o'rta maktab o'quvchilari orasida futzal orqali jismoniy faollikni oshirish zamonaviy pedagogikaning sport asosli, sog'lomlashtiruvchi va tarbiyaviy yo'nalishlarini birlashtiruvchi kuchli mexanizmdir. Uni ilmiy asoslangan metodika, xalqaro tajriba va mahalliy ehtiyojlar uyg'unligida rivojlantirish esa uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy foyda keltiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'rta maktab o'quvchilari o'rtasida futzal orqali jismoniy faollikni oshirish zamonaviy ta'lim tizimining sog'lomlashtiruvchi va tarbiyaviy funksiyalarini to'laqonli amalga oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, futzal mashg'ulotlari nafaqat o'quvchilarning jismoniy rivojlanishiga, balki ularning ijtimoiy faoliyati, psixologik barqarorligi va o'z-o'zini anglash darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu sport turi orqali o'quvchilarda jamoaviylik, yetakchilik, mas'uliyat va o'zini boshqarish ko'nikmalari rivojlanadi, bu esa ularning umumiy shaxsiy kamoloti uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

¹ https://www.researchgate.net/publication/372022065_Analysis_of_differences_in_physical_fitness_levels_of_extracurricular_futsal_students_Survey_studies_on_urban_and_rural_environments

Sohani yanada rivojlantirish uchun, avvalo, futzalni umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslariga tizimli ravishda kiritish, tegishli infratuzilmani yaratish va sport zallarini zarur inventarlar bilan jihozlash lozim. Pedagoglarning malakasini oshirish, maxsus o'quv-metodik qo'llanmalar yaratish va xorijiy ilg'or tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish ham sohaning samaradorligini oshirishda muhim omil bo'ladi. Shu bilan birga, futzal bo'yicha maktablararo turnirlar, motivatsion musobaqalar va sog'lom raqobat muhitini yaratish orqali o'quvchilarni faol sport hayotiga jalb qilish ta'lim tizimidagi sog'lom avlodni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Paulo R. de Oliveira. Futsal and Physical Education: A School-Based Approach. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2017. – 214 p.
2. Alfonso V. Alonso. La enseñanza del fútbol sala en la escuela primaria. – Madrid: Editorial INDE, 2015. – 188 p.
3. Martin Lames. Game-Based Approaches in Physical Education. – Munich: Springer Verlag, 2016. – 230 p.
4. Ishikawa Hiroshi. Methods of Physical Education in Japanese Schools. – Tokyo: Nippon Sport Science University Press, 2018. – 205 p.
5. J.L. Bunker, R.J. Thorpe. A model for the teaching of games in the secondary school. – Bulletin of Physical Education, 1982. – Vol. 18, No. 1. – P. 5–8.
6. D. Kirk. Physical Education Futures. – London: Routledge, 2010. – 186 p.
7. K. Hardman, R. Marshall. World-wide survey of school physical education: Final report. – Paris: UNESCO, 2009. – 246 p.
8. B. Bailey. Physical education and sport in schools: A review of benefits and outcomes. – Journal of School Health, 2006. – Vol. 76, No. 8. – P. 397–401.
9. M. Siedentop. Introduction to Physical Education, Fitness and Sport. – New York: McGraw-Hill, 2009. – 352 p.
10. A.X. Yo'ldoshev. Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining pedagogik asoslari. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2020. – 312 b.
11. M.M. Rashidov. Maktab sport to'garaklarini tashkil etish metodikasi. – Samarqand: SamDU, 2021. – 158 b.
12. C. Dyson. Integrating sport into educational curriculum. – New York: Nova Science Publishers, 2014. – 192 p.
13. J. Van Mechelen, W. Bailey. Youth Physical Activity and Sports Development. – Geneva: WHO Publications, 2011. – 174 p.
14. T. Mandigo et al. Physical Literacy and its Application in Youth Sport. – Toronto: PHE Canada, 2012. – 200 p.
15. https://www.researchgate.net/publication/372022065_Analysis_of_differences_in_physical_fitness_levels_of_extra-curricular_futsal_students_Survey_studies_on_urban_and_rural_environments

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.